

Тилшунос ва соҳа мутахассисларининг ўқув жараёнини ҳамкорликда олиб бориш имкониятлари

ТошПТИ, Тиббий ва биологик кимё, тиббий биология, умумий генетика кафедраси доценти З.А.Икрамова

Хозирги кунда илм-фан, техника, ишлаб чиқариш, технология ва тиббиёт каби соҳаларининг мавжуд тараққиёти замонавий жамият келажагини белгилаб бермоқда. Замонавий жамият келажаги илм-фан асосларини етказиб берувчи педагоглар маҳоратига боғлиқ.

Педагогика – тарбия, таълим ҳамда маълумот беришнинг назарий ва амалий жиҳатларини ўрганувчи фанлар мажмуасидир. Педагогик технологиялар соҳасидаги янги изланишлар билан танишиш, ўқитишнинг фаол усулларини билиш ва қўллай олиш ҳар бир педагогнинг олдига қўйилган замон талабларининг асосийларидандир. Бундан педагог олдига қўйилган мақсад доимо бир хил: талабаларни изланишга, ўқишга, фанга қизиқиши ортиш, талабаларнинг мантиқий, ақлий фикрлашини шакллантиришга ёрдам беришдир.

Ўқитувчиларга кам вақт ичида кўпроқ маълумотни талабаларга етказиш имконини берадиган таълим технологиялари интерфаол ўқитиш методларига асосланади. Интерфаол таълим технологиялари таълим берувчи билан таълим олувчи ўртасидаги ўзаро фаолликка асосланган ҳамкорликдир. Ўқув жараёнида талабани фаол иштирокчига, таълим берувчини эса талабанинг ўрганиш фаолиятининг ташкилотчисига айланишига эришиш талаб этилади. Таълим жараёнида ўргатувчи ва ўрганувчилар ҳиссасининг нисбати инсоният тараққиётининг турли даврларида турлича бўлган. Бир вақтлар таълим берувчилар етакчи бўлган бўлса, маълум даврларда таълим олувчилар ташаббускор бўлишган ва бундай фаолликларнинг ижобий ва салбий жиҳатлари тадқиқ этилган. Кейинги ўн йилликларда таълим берувчи ва таълим олувчининг ҳамкорликдаги фаолиятига асосланган таълим технологиялари жадаллик билан ривожланмоқда ва оммалашмоқда. Педагоглар бундай таълим технологияларини «ҳамкорлик педагогикаси» деб атамоқдалар. Ҳамкорликка асосланган таълим технологиялари АҚШ, Япония, Буюк Британия, Германия каби ривожланган мамлакатларда кенг қўлланилиб, юқори самарадорликка эришилмоқда. Ҳамкорликда ўқитиш бу командада, кичик гуруҳларда ўқитиш, тақлид ҳаракатлари, ўз-ўзини бошқариш, интерактив ҳаракатлардир. Ҳамкорликда ўқитиш ғояси Ж. Хопкинс университети профессори – Р. Славин (1990), Калифорния университети профессори – Ш. Шарон (1988) ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган.

Улар томонидан ишлаб чиқилган ҳамкорликда ўқитиш, асосан ўқувчиларда ДТС ва фан дастурида қайд этилган билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш мақсадида ташкил этилган.

Кўпгина европа мамлакатлари тадқиқотчилари томонидан тавсия этилган ҳамкорликда ўқитиш, асосан ўқувчилар томонидан ўқув материални қайта ишлаш,

лойихалаш фаолиятини ривожлантириш, ўқув баҳси ва мунозаралар ўтказишни назарда тутди.

Мазкур ғоялар бир-бирини тўлдиради, дидактик жиҳатдан бойитади. Ҳамкорликдаги ўқув фаолиятининг мақсади ўзлаштирилаётган фаолият ва биргаликдаги ҳаракатлар, муносабат ва мулоқотнинг бошқариш механизмини яратишдир. Ҳамкорликдаги фаолиятнинг маҳсули ўқувчилар илгари сурган янги ғоялар ва ўзлаштирилаётган фаолиятнинг моҳиятига боғлиқ мақсадлар ва шерикликдаги шахс позициясини бошқариш истакларининг юзага келишидир.

Ҳамкорликдаги фаолият усулига, педагог ва талаба ҳаракатларини биргаликдаги хатти ҳаракатлар тизими сифатида қараш керак. Бундай ҳаракат ўқитувчининг кўрсатадиган ёрдами билан бошланади. Ўқувчининг фаоллиги аста – секин ўсиб бориб, бутунлай ўзи бошқарадиган амалий ва ақлий ҳаракатга айланади. Ўқитувчи ва ўқувчининг ўртасидаги муносабат эса шериклик позициясига эга бўлади. Ҳамкорликда ўқитиш ҳар бир талабани кундалик қизғин ақлий меҳнатга, ижодий ва мустақил фикр юритишга ўргатиш, шахс сифатида онглилик, мустақилликни тарбиялаш, ҳар бир ўқувчида шахсий кадр қиммат туйғусини вужудга келтириш, ўз кучи ва қобилиятига бўлган ишончини мустаҳкамлаш, тахсил олишда масъулият хиссини шакллантиришни кўзда тутди.

Ҳамкорлик педагогикаси билан бир қаторда педагогик ҳамкорлик тушунчалари ҳам мавжуд бўлиб, у фанлар тутушуви кузатилган ҳолатларда қўлланилади. Ушбу педагогик ҳамкорликнинг турли кўринишлари мавжуд бўлиб, улар ҳамкорлик турига, жараёнда иштирок этаётган ўқитувчилар сонига, ўқув жараёни мақсади ва жойига ҳамда ўқув гуруҳи ҳажмига боғлиқ.

Бу жараён Россия ва чет эллардаги тажрибалар асосида Сунцова Е.Н. томонидан техника ОТМларида чет тилини ўқитиш мақсадида ишлаб чиқилган. Бунда фанлараро педагогик ҳамкорлик амалга оширилган.

Фанлараро педагогик ҳамкорлик қуйидаги кўринишларда амалга оширилади:

1. Аудиториядан ташқари ҳамкорлик (тилшунос – ўқитувчи, маслаҳатчи-ўқитувчи, мутахассис-ўқитувчи), бу кўпинча ўқув-методик воситаларни ишлаб чиқариш жараёнида ташкил қилинади.
2. Аудиториядаги ҳамкорлик иши (тилшунос – ўқитувчи, мутахассис-ўқитувчи), ҳар икки педагог дарсда қатнашади.

Жараёни ташкил қилиш мақсадига кўра, яна бошқа бир қанча турлари мавжуд. Уларнинг барчасида ўқитувчилар командасининг иши ижобий натижа берган ва қўйилган мақсадларга эришиш даражаси ортиб борган. Сунцова Е.Н. техника университетларида чет тилини ўқитишни ташкил қилиш ҳақида ўз фикрини билдирган.

Бунда педагогик ҳамкорликда дарс ўтиш учун тилшунос, соҳа мутахассиси, чет элдан таклиф қилинган мутахассис ва иккинчи тилшуносларнинг турли жамоалари тузлади:

1. Тилшунос, соҳа мутахассиси;
2. Тилшунос, соҳа мутахассиси, маслаҳатчи;
3. Тилшунос, соҳа мутахассиси, чет элдан таклиф қилинган мутахассис;
4. Билингвал ўқитиш, ва бошқалар.

Ҳар қандай ҳолатда ҳам ҳамкорликда ўқитиш педагогик жараёнинг маҳсул – ўзига хос усули бўлиб, ўқитувчилар командаси олдига ечимини топиши зарур бўлган муҳим вазифаларни кўяди.

Бундай ўқитиш усулида турли фанларни ўзаро боғлаб дарс ўтиш шароитида ўқув материали янги тузилишга – структурага эга бўлади ва дастурлар тузилади, ўқитишнинг янги шакли ва методлари ишлаб чиқилади.

Бунда ўқув материали таркибига ўзаро боғлиқ фанлар юзасидан бошланғич билим даражалари, кўникмалар, мустақамловчи ва ривожлантирувчи вазиятлар, савол ва масалалар киритилади. Шу билан бирга келажакда ўрганиладиган янги фанларга таянч бўладиган таърифлар ва улар юзасидан саволлар киритилиши зарур.

Ушбу ижодий жараён чуқур режалаштирилган бўлиши, талабаларнинг ўзлаштириш даражасини ҳисобга олган ҳолда назорат қилиб борилиши шарт. Жараён тўғри ташкил қилинса, педагогик синергистик эффект ортади ва талабаларнинг ўзлаштиришга бўлган хоҳишини кучайтиради.

Педагогик ҳамкорлик талабаларнинг таълим –тарбиясида қуйидаги масалаларни ечишга ёрдам беради:

1. Системали фикрлаш, жараёнларни тўлалигича тасаввур қилиш;
2. Муаммоларни ҳал қилишда ижодий, критик, абстракт–логик фикрлаш;
3. Мустақил ўқишга ва илмий изланишга, изланишга доир кўникмаларни ривожлантириш;
4. Ҳамкорликка ўрганиш, шериклари билан ҳамкорликда муаммо ва масалаларни ҳал этиш ва биргаликдаги изланиш ишларини олиб бориш, диалог, дискуссия ва ўз фикрини ҳимоя қила олиш, бошқаларнинг фикрини қабул қилишни ўрганиш;
5. Ўз-ўзини билиш ва бошқариш қобилиятларини ривожлантиришга ўргатади.

Педагогик ҳамкорлик ва ҳамкорлик педагогикаси маъруза ва амалий машғулотларда, устоз–шогирд жараёнларида ва бошқа педагогик жараёнларда қўлланилади.

Юқорида келтириб ўтилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, педагогик ҳамкорликнинг аҳамияти талабаларга назарий билим бериш билан бир қаторда таълим технологияларидан фойдаланган ҳолда уларда амалий кўникмаларни ҳосил қилиш, олинган билимни мустақамлашдан иборат. Ўзлаштирилган мавзулар ўқитувчи меҳнатининг баҳосидир.